

Ein Ziel, zwei Wege – FDM Förderung im Vergleich

Strukturelle Analyse und lessons-learned der NFDI4Memory FAIR Data Fellowships und NFDI4Objects Dataships

Fabian Fricke¹ 0000-0002-3797-7785

¹ Deutsches Archäologisches Institut, Berlin, Germany | NFDI4Objects

² Verbundzentrale des GBV (VZG), Göttingen, Germany | NFDI4Objects

³ Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung | NFDI4Memory

⁴ Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Germany | NFDI4Memory, Text+

⁵ Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands, Frankfurt, Germany | NFDI4Memory

*Correspondence: Christiane Weber, weber@historikerverband.de

Abstract

Für die Förderung von Datenkompetenz im weitesten Sinne gibt es innerhalb der NFDI, aber auch darüber hinaus vielfältige Angebote, die sich in ihren Ausprägungen teilweise stark unterscheiden und auch auf verschiedene Adressat:innengruppen ausgerichtet sind, so etwa Zertifikatskurse, Fort- und Weiterbildungsangebote sowie Stipendien- und Fellowships. Die übergeordneten Ziele bleiben dennoch gleich: Zum einen sollen die Geförderten sicherer im Umgang mit Forschungsdaten werden bzw. in diesen Bereichen angeleitet erste Schritte unternehmen, zum anderen kann die Forschungsgemeinschaft von hochwertig aufbereiteten und publizierten Datensets profitieren – zwei Seiten einer Medaille. Durch die Heranführung Einzelner an Forschungsdaten und die Nachnutzung durch Andere verändert sich in der Konsequenz auch der Umgang mit digitalen Methoden und Tools, sprich die Datenkultur in den Fächern.

Zwei ähnliche, aber an signifikanten Punkten doch unterschiedliche Wege haben die beiden Konsortien NFDI4Memory und NFDI4Objects mit ihren FAIR Data Fellowships bzw. Dataships eingeschlagen. Zwar ist beiden Ansätzen gemein, dass die Fellows eigene Datensets bis zur Publikationsreife aufarbeiten und dabei auf die Beratung durch FDM-Expert:innen zurückgreifen können; Dauer, Umfang und Durchführungspraxis der Förderprogramme unterscheiden sich jedoch signifikant. Was sich aus den Unterschieden strukturell ableiten lässt, soll auf der CoRDI vergleichend zur Diskussion gestellt werden. Beide Programme sind 2024 gestartet und haben den Förderzyklus dementsprechend einmal in Gänze durchlaufen. So können alle Aspekte gespiegelt werden – von der Vorbereitung und den konzeptionellen Entscheidungen, über die bei der FDM-Beratung aufgekommenen Ideen und Herausforderungen bis hin zu den lessons-learned.

Es geht demnach weniger um die Vorstellung der Fellow- und Dataships, sondern vielmehr um die Erkenntnisse, die gerade im interkonsortialen Vergleich über die Strukturen der Angebote abstrahiert werden können: Was lernen die betreuenden Einrichtungen? Wie können Förderprogramme angepasst werden? Welche Themen kommen in der Beratung auf und sollten von den Konsortien adressiert werden? Wie kann die Datenqualität – trotz unterschiedlicher Ausgangslagen und Parameter – sichergestellt werden? Aber auch: Welchen Einfluss haben Fellowships auf die Förderung der Datenkompetenz und damit langfristig auch auf den Kulturwandel in Disziplinen, die sich derzeit rasant im Bereich des Digitalen ausdifferenzieren? Braucht es in diesem Sinn eine fachspezifisch ausdeklinierte Anpassung der FAIR-Prinzipien, die eine Datenkultur entsprechend unterstützt?

Das Thema erscheint den Einreichenden am besten im interdisziplinären track „RDM in Context“ angesiedelt zu sein. Eine Präsentation als Poster wird präferiert.

Keywords: Fellowships, FDM support, Data Culture

Resources

Die Autor:innen stützen sich auf die im Rahmen der ersten und zweiten Runde der NFDI4Memory FAIR Data Fellowships und der NFDI4Objects Dataships gemachten Beobachtungen und Erfahrungen. Hierfür wurde im Vorfeld ein Austausch aller Beteiligten forciert.

Author contributions

Die Autor:innen sind alle direkt Beteiligte an den NFDI4Memory FAIR Fellowships und den NFDI4Objects Dataships. Während Christiane Weber vor allem in der project administration (CRediT ID: a693fe76-ea33-49ad-9dcc-5e4f3ac5f938) tätig ist, sind Fabian Fricke, Doris Hartmann, Anna-Lena Körfer und Daniela Schulz darüber hinaus für die konkrete Beratung und Betreuung der Fellows verantwortlich.

Für die vorliegende Einreichung haben alle Beteiligten gleichermaßen zur conceptualization (CRediT ID: 8b73531f-db56-4914-9502-4cc4d4d8ed73), zum writing of the original draft (CRediT ID: 43ebbd94-98b4-42f1-866b-c930cef228ca) sowie dem review and editing of (CRediT ID: d3aead86-f2a2-47f7-bb99-79de6421164d) beigetragen.

Competing interests

The authors declare that they have no competing interests.

Funding

Die Durchführung der Fellow-/Dataships wird über die Konsortien NFDI4Memory und NFDI4Objects koordiniert. Die Autor:innen danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für die finanzielle Unterstützung – Projektnummern 501609550 (NFDI4Memory) und 501836407 (NFDI4Objects).

Acknowledgement

An der Organisation und Durchführung der NFDI4Memory FAIR Data Fellowships und den NFDI4Objects Dataships sind über die Autor:innen hinaus weitere Einrichtungen und Personen involviert, deren Erfahrungen mit den Fellow-/Dataships diskursiv in die Auswertung mitgeflossen sind. Die Autor:innen möchten explizit nennen: das Data Center for the Humanities der Universität zu Köln (Felix Rau und Patrick Helling), das Deutsche Museum Digital

(Peggy Große, Maximilian Reimann, Georg Hohmann), das DH Lab am Institut für Europäische Geschichte (Constanze Buyken, Fabian Cremer, Thorsten Wübbena), das Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft (Anna Pravdyuk, Anna-Lena Körfer), die Herzog August Bibliothek (Elizabeth Harding, Marcus Baumgarten, Torsten Schaßan). Ein Dank gilt auch den Fellows selbst, die ihre Erfahrungen offen geteilt haben.

References

- [1] NFDI4Memory, “4Memory FAIR Data Fellowships.” NFDI4Memory. <https://4memory.de/4memory-fair-data-fellowships/> (21.03.2025).
- [2] NFDI4Objects, “NFDI4Objects Dataships.” NFDI4Objects. https://www.nfdi4objects.net/activities/n4o_activity_20241211-1434/ (21.03.2025).